

मानवी जीवनातील वाचनाचे महत्त्व

प्रा. डॉ. तोटे दादासाहेब सर्जेराव

ग्रंथालय आणि माहितीशास्त्र विभाग आझाद महाविद्यालय, औसा जिल्हा. लातूर

Corresponding author- प्रा.डॉ.तोटे दादासाहेब सर्जेराव

Email- totedadasaheb@gmail.com

प्रस्तावना-

मानवी जीवनात वाचनाचे खूप महत्त्व आहे. मानवाच्या बुद्धीच्या कक्षा रुंदवण्यासाठी सतत वाचन करणे आवश्यक आहे. वाचनातून जीवनाची अभिरुची घडते. मनातील विचारांना चालना देण्यासाठी लेखक लिहितात. लेखकांचा अनुभव वाचकांपर्यंत पोहोचतो तेव्हा वाचन ही मधली एक प्रक्रिया असते. स्वतःच्या आनंदासाठी आणि आत्म सुखासाठी वाचनाचा संस्कार प्रभावी असतो. ज्याप्रमाणे एखादी कला माणसाला अधिक व्यापकतेने जगायला शिकवते त्याचप्रमाणे वाचन कला ही आत्म सुखा बरोबर जीवन घडवते. वाचनातून लेखकाचे कल्पना विश्व वास्तव आणि शब्द माध्यमातून भेटणारा अविष्कार जो व्यक्त होतो तो खूप महत्त्वाचा आहे. जस जसे आपण वाचन करत जाऊ तस तसे ते अधिक उलगडत जाते. वाचनासारखे सुंदर दुसरे वेड नाही. ते वेड किती असते हे बघितले तर निश्चितच आश्चर्य वाटेल. कित्येक वाचन वेड्या प्रेमींनी वाचण्यासाठी आवश्यक ग्रंथ खरेदीसाठी चोऱ्या सुद्धा केलेल्या आहेत. चोरी करून मिळालेल्या पैशातून त्यांनी वेगवेगळी ग्रंथ खरेदी केलेली आहे. यामुळे त्यांना जेलमध्येही राहावे लागले आहे आणि अशा लोकांचा शेवटी जेव्हा मृत्यू झाला तेव्हा त्यांच्याकडे संपत्ती म्हणून फक्त आणि फक्त त्यांनी संग्रहित केलेले ग्रंथच मिळाले. याची संपूर्ण जगभर खूप उदाहरणे आहेत. यापेक्षा वेगळी वाचनाची धुंदी काय असू शकते. या सर्व विवेचनातून वाचन केवळ वाचन राहत नाही तर ती जीवन जगण्याची एक गरज होऊन बसते.

अभिजात ग्रंथ वाचन अभिरुची-

अभिजात ग्रंथाच्या वाचनात रामायण महाभारत मृत्युंजय अशा वाचनात जय पराजा बरोबरच सर्व प्रकारच्या मानवी वृत्तींचे दर्शन घडतं. शिवाय प्रत्येकाच्या मनातील हृदयाला कंपित करणारी स्पंदनेच दिसून येतात. अशा प्रकारचे वाचन हे व्यावहारिक शहाणपणासाठी खूप काही मदत करणारे असते. आज आपण पाहतो समाजात आराजकता माजत चालली आहे. जाती- जाती धर्मा- धर्मात खूप मोठी दरी निर्माण होत आहे. अभिजात ग्रंथाच्या वाचनाने पाप-पुण्य धर्म-अधर्म न्याय -अन्याय चांगले -वाईट यातील फरक मानवास समजून येतो. मानवाच्या वागण्यात, बोलण्यात, वावरण्यात फरक पडतो. देव देवताच्या गोष्टी मनावर चांगला परिणाम करून एक चांगला व सुज्ञ समाज घडवण्यास मदत होते. सर्वच धर्मग्रंथात चांगल्या गोष्टींचा उल्लेख केलेला आपणास दिसून येतो मग तो रामायण ,महाभारत ,बायबल असो की कुरान असो. कुठलाच धर्मग्रंथ मानवामध्ये फूट पाडण्याचे ज्ञान देत नाही तर एकमेकांवर प्रेम करण्याचा संदेश या ग्रंथातून दिला जातो. अशा प्रकारच्या ग्रंथाच्या वाचनाने एकमेकांच्या धर्मांबद्दल वाईट कल्पना दूर होऊन सामाजिक एकोपा निर्माण करण्याचे कार्य

होऊ शकते. आणि हे कार्य दुसऱ्या कोणत्याच साधनाने शक्य नाही. म्हणून हे अभिजात ग्रंथ सुज्ञान मानव घडवण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकता.

वाडःमयीन वाचन अभिरुची-

मानवी जीवन हे प्रेम, द्वेष, जिह्वाळा, मत्सर ,आपुलकी या सर्व भावनांनी भरलेले आहे. या सर्व भावनांचे दर्शन आपणास वाडःमय वाचनात होते. कारण यात याच भावनांचा वापर करून लिखाण केलेली असते. अशा वाडःमयाचे वाचन मानवाची भावनिक भूक भागवते. आत्म्याचा आनंद वाचनात असतो. भूक लागली की भोजन करतो ,तसे आत्म्याची भूक वाचनाची असते. आणि वाचन म्हणजे आत्म्याची गरज बनते. वाचन करत असताना काय वाचावं? कसं वाचावं ?कोणतं वाचावं? याचेही काही ठोकताळे आपण निर्माण करायला हवेत. तरच आपण अधिक संपन्न बनतो. आज संपूर्ण जगात जपान हा देश वाचनात अग्रेसर आहे. कारण वाचनाचे महत्त्व त्यांना कळाले आहे. वाडः मयातील रस व वाडःमयाचा जीवनाशी असलेले नाते त्यांच्या लक्षात आलेले आहे. कथा, कादंबऱ्या ,कविता ,नाटक ,वैचारिक निबंध, ललित, ऐतिहासिक आणि पौराणिक संदर्भ ग्रंथ समीक्षा, चरित्र ,आत्मचरित्र यासारख्या

वांडःमयेन घटकांना आपण वाचायला हवे. कथा कादंबरी वाचनातून माणूस हळूहळू बदलू लागतो कथेतील मुख्य पात्र जेही असेल त्याच्यासारखा वागण्याचा प्रयत्न करतो की ज्या पात्राला समाज हिरो मानतो. त्याचं वागणं, बोलणं, स्वभाव ,सवयी ,छंद आत्मसात करून स्वतःच जीवन उज्वल बनवू शकतो. म्हणून कादंबरीचा वाचन खूप मोलाचा आहे. तसेच चरित्रातून जडण-घडण होते. आपण संस्कृतीच्या वाटेकडे जाऊ लागतो. संस्कृत मानवाचा समूह झाला की समाजाची दृष्टी बदलते व सामाजिक ,सांस्कृतिक दृष्ट्या जडणघडण खूप मोठी बनते. अशा ग्रंथाच्या वाचनातून चांगल्या गोष्टी समजावून घेण्यासाठी आपण अधिक अस्वस्थ होतो. वाचनासाठी अस्वस्थ होणे ही एक व्यापक अशी गरज बनते. सामाजिक दृष्ट्या सांस्कृतिक दृष्ट्या आपण संपन्न बनणं म्हणजे सुसंस्कृत बनणं होय. बुद्धीला अधिक व्यापकपणे संस्कारीत करायचं तर वाचनाचं महत्त्व खूप आहे. वाचनातून जीवनाविषयीची एक नवी दृष्टी तयार होते. वाचन केवळ एक छंद नसावा तर ती सवयीपेक्षाही रोजची गरज वाटावी. नैतिक मूल्य मानवामध्ये रुजवण्यासाठी वाचन समृद्ध राहणं ही काळाची गरज बनली आहे. सामाजिक व्यवस्था टिकवायची असेल तर वाचन संस्कृती रुजवणे गरजेचे आहे. चांगल्या ग्रंथांचे वाचन वाढवून मानवातील मानवता विकसित होऊ शकते व ती होते.

वाचन संस्कृतीत ग्रंथालयाची भूमिका-

शाळा, महाविद्यालय विद्यापीठांबरोबरच ग्रामीण व नागरी भागातही ग्रंथालयाची भूमिका वाचन संस्कृती रुजवण्यासाठी खूप मोलाची आहे. वाचाल तर वाचाल, काहीही वाचा पण वाचा. हे लोकांच्या मनात रुजविणे आवश्यक आहे. वाचकांची अभिरुची अधिक वाढावी यासाठी सर्वात प्रथम वाचकांना ग्रंथालयाकडे आकर्षित करणे आवश्यक आहे. वाचनाची गरज आणि फावल्या वेळेचा सदुपयोग या दोन कारणासाठी वाचक वाचन करत असतो. त्याच्या गरजा लक्षात घेऊन ग्रंथालयातील ज्ञानसाठा अपेक्षित आहे. शाळा ,महाविद्यालयातील विद्यार्थी क्रमिक पुस्तकांबरोबरच कथा, कादंबऱ्या, कविता ,चरित्रात्मक ग्रंथ यांचेही वाचन करतील यासाठी प्रयत्न ग्रंथालयालाच करायला हवे. त्यांना ग्रंथालयात आल्यानंतर या ग्रंथांविषयी माहिती देणे त्यांच्या हातात असे ग्रंथ मागणी नसतानाही देणे, वाचा म्हणून आग्रह करणे हे ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांचे सर्वात महत्त्वाचे कर्तव्य आहे. एकदा का त्यांना वाचनाची गोडी निर्माण झाली की ते नंतर स्वतः होऊन ग्रंथाची मागणी करतील त्यामुळे ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांची भूमिका खूप मोलाची ठरू शकते. आज शाळा महाविद्यालय

यातील विद्यार्थी मोबाईलच्या वेडा मुळे वाचनापासून दूर जात आहेत. त्यांना मोबाईल मधील विविध गेम, व्हिडिओज, टिक टॉक ,फेसबुक ,व्हाट्सअप या मनोरंजनाच्या सर्व साधनांमुळे ग्रंथ वाचनापासून ते दूर होत आहेत. यासाठी ग्रंथालयाने विविध कार्यक्रम आयोजित करून मोबाईलचे दुष्परिणाम व वाचनाचे महत्त्व हे विद्यार्थ्यांना पटवून सांगावेत. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये वाचनाची अभिरुची निर्माण होऊन एक सुजाण नागरिक घडवण्यासाठी मदत होऊ शकेल. ग्रामीण भागातील समाज हा कष्ट करू ,शेतकरी ,कामगार असतो त्यांनाही त्यांच्यापर्यंत जाऊन वाचनाची आवड निर्माण करण्याचे काम सार्वजनिक ग्रंथालयाने करणे आवश्यक आहे. यासाठी मोबाईल लायब्ररी ही संकल्पना उपयोगी पडू शकते. वाचनाची आवड रुजविण्यासाठी त्यांना गरज असलेले ग्रंथ जसे की ,शेतीविषयक ,कुटुंबपालन ,शेळीपालन अशा जोडघंटाविषयीची ग्रंथ द्यावेत. व इतर वाचनासाठी प्रश्नमंजुषा ,स्पर्धा घेऊन मनोरंजन करून वाचन संस्कृती अशा भागात रूजू शकते.

आज ग्रंथालय फक्त चार भिंतीत राहून चालणार नाही तर या भिंतीच्या मर्यादा ओलांडून वाचकांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. यासाठी ग्रंथालयाचे विस्तारित कार्यक्रम आयोजित करावे लागतील जसे की कथाकथन, नाटक, प्रश्नमंजुषा, ग्रंथ प्रदर्शन, प्रसिद्ध व्यक्तीचे भाषण ,कलाकार यांना बोलावून त्यांचा कार्यक्रम या सर्व गोष्टींचे नियोजन ग्रंथालयाने करावे ,जेणेकरून शहरी भागापासून ग्रामीण भागापर्यंत वाचन संस्कृतीचा विकास होईल. जोपर्यंत मानवाला त्याच्या जीवनात वाचनाचे किती महत्त्व आहे हे लक्षात येणार नाही तोपर्यंत वाचन संस्कृतीचा विकास साधने शक्य नाही म्हणून वाचनाची आवड निर्माण करणे आजची काळाची गरज आहे.

संदर्भ -

- 1.. पोरे सतीश " वाचन संस्कृती"
- 2.. उगवले अशोक" वाचन विकास", इंद्रायणी साहित्य प्रकाशन.
- 3..ग्रंथालय आणि समाज, यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ ,नाशिक.